

**УКРАЇНСЬКА БІОГРАФІСТИКА У ЩОДЕННІЙ
УКРАЇНСЬКІЙ ГАЗЕТІ “РАДА”: ДЖЕРЕЛЬНИЙ
ПОТЕНЦІАЛ, АВТОРИ, КОНЦЕПЦІЯ**

Інна Старовойтенко

**UKRAINIAN BIOGRAPHY ON THE PAGES
OF THE DAILY UKRAINIAN NEWSPAPER “RADA”:
SOURCE POTENTIAL, AUTHORS, CONCEPT**

Inna Starovoitenko

The article presents and examines a layer of biographical materials found in the daily Ukrainian newspaper of the Naddniprianshchyna, “Rada”, which was published in Kyiv from September 15, 1906, to July 20, 1914, and became the organ of the Ukrainian national movement. Various biographical materials are systematized according to several criteria, including: anniversary articles, commemorative articles, memoirs of contemporaries, news reports, and obituaries of famous Ukrainians. The features of each group, its actual content, and its significance for the presentation of a famous personality in the broader information space are noted. It is noted that all groups of the identified materials were important for the contemporaries of the “Rada”, its readers, because for the first time they brought to the public biographical facts about Ukrainian creative intelligentsia: poets, writers, artists, scientists, politicians. And for modern biographers, the materials of the Ukrainian newspaper are of great importance for establishing biographical facts and identifying little-known personalities. The review shows that the authors of the “Rada” were most interested in the leading representatives of Ukrainians: T. Shevchenko, I. Franko, M. Drahomanov, B. Hrynchenko, M. Hrushevsky, luminaries of the Ukrainian theater scene of the late nineteenth and early twentieth centuries, professors of higher education institutions, and members of the State Duma. The “Rada” contains whole layers of biographical materials about the most famous Ukrainians, which are of great source value in modern biographical research as a unique material for comparisons, verifications, and identifications.

Key words: “Rada”, biography, biographical materials, basic biographical facts, famous personality, Ukrainian national movement, nation-building, bibliography, creative work.

На початку ХХ ст. в українському інформаційному просторі одним із головних популяризаторів національних ідей стає преса. Перед новою генерацією українських публіцистів і журналістів постало завдання висвітлювати у друкованих органах події української історії, її визначних представників, творчість українських письменників, здобутки українства на культурному полі, а також реальне життя і працю українців.

Нині особливої актуальності набуває українська біографістика, яка на зазначеному етапі формування української нації також переживала період свого становлення. На сторінках українських періодичних видань вдалось сформувати ґрунтовний пласт біографічних матеріалів, які є важливим джерелом до дослідження життєписів визначних діячів того часу. У даній статті ставимо завдання: 1) дослідити біографічні матеріали єдиної щоденної української газети “Рада” (1906–1914) під кутом зору їх джерельного наповнення для реконструкції біографій як відомих, так і маловідомих українців; 2) прослідкувати жанровість біографічних газетних матеріалів, яка не була однотипною, їх авторів, фактичну повноту і новизну матеріалів. Вони, зазвичай, мали первинне інформаційне значення, містили цінні фактичні дані. Часом у розлогіх біографічних статтях української газети елементи наукового дослідження переважали над газетною публіцистикою.

При опрацюванні інформаційного матеріалу щоденної газети нами використані наукові методи контент-аналізу, системності, порівняння із даними інших історичних джерел на предмет підтвердження достовірності окремих дискусійних біографічних фактів.

У сучасних дослідженнях ведуться й активні вивчення інформаційного ресурсу газети за тематичними векторами, жанрами, авторами¹. Так, окремі дослідження присвячені висвітленню української

¹ Н. М. ФІГОЛЬ, *Євген Чикаленко та газета “Рада” у формуванні мови преси на початку ХХ століття: Автореферат дис... канд. філол. наук 10.01.08*. Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики (К., 2006). 20 с.; Г. ХАРЬКОВА, *Організація та видання газети “Рада”*, [in:] “Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка”.

газетою “Рада” постатей відомих українців, їхніх життєписів, творчої спадщини, зокрема, Т. Шевченкові². У даній статті розглянемо деякі біографічні матеріали, друковані “Радою”.

Як відомо, щоденна українська газета “Рада” виходила в Києві з 15 вересня 1906 р. На її шпальтах розміщувались біографічні матеріали про відомих українців. У більшості випадків газета стала першим інформатором широкого кола своїх читачів і прихильників про життєві віхи відомих особистостей українського політичного та громадського життя. В умовах імперських заборон на друковане слово українською мовою, запроваджених у другій половині XIX ст. у Наддніпрянській Україні, біографічні нариси про відомих українців, їхні життєписи, зазвичай, друкувались у часописах Галицької України, іноді – у ліберальних російських періодичних виданнях. Проте і перші, і другі були маловідомими, або й зовсім невідомими для пересічних українців. І лише з відродженням української друкованої періодики в 1905 р., у Наддніпрянській Україні формується національна інформаційна платформа для висвітлення тем українського змісту.

Національна біографістика стає важливим жанром в інформаційному ресурсі щоденної української газети. Біографічні матеріали, виявлені в “Раді”, становлять понад 100 бібліографічних позицій. Вони різні за обсягом фактів, оцінок, авторських роздумів, взаємин публіцистів зі своїми героями. Перераховані характеристики стали основними критеріями для систематизації виявлених біографічних матеріалів “Ради”. За призначенням і характером інформації їх ділимо на кілька груп: ювілейні статті, присвячені яскравим датам у житті відомих людей, пам’ятні статті з нагоди роковин народжень або смертей відомих особистостей, лаконічні життєписи, некрологи, інформаційні повідомлення, які друкувались у різних газетних рубриках, але часом містили унікальну інформацію, принагідну для подальших біографічних реконструкцій.

Серія: Історія, Київ, 2000, вип. 50, с. 37–40; П. ОПАНАЩУК, *Про діяльність редакційного колективу газети “Рада” (1906–1914 рр.)*, [у:] “Етнічна історія народів Європи”, Київ, 2008, вип. 24, с. 26–31.

² І. СТАРОВОЙТЕНКО, *Матеріали про Тараса Шевченка на сторінках газети “Рада” (1909–1911 роки): джерельний потенціал та новизна*, [у:] *Тарас Шевченко і Київська археографічна комісія. Збірник наукових праць*, Київ, 2018, с. 164–202.

В окрему групу виділяємо і матеріали про знакових українців, які відходили у вічність у роки виходу “Ради”. На жаль, таких неправних втрат було чимало: у 1907 р. не стало І. Карпенка-Карого, Марка Вовчка, у 1908 р. – В. Антоновича, М. Дмитрієва, 1910 р. – Б. Грінченка, В. Доманицького, М. Кропивницького, О. Юркевича, Л. Мацієвича, 1913 р. – М. Коцюбинського, Лесі Українки. Сумні події формували в українській газеті цілі пласти біографічних матеріалів різного жанру про померлих відомих українців: від інформаційних повідомлень до розлогих статей, нарисів з аналізом творчих здобутків, спогадів сучасників, світлин. У них повідомлялось і про реакцію українців (різних соціальних, вікових груп, політичних поглядів) на сумні події, наприклад, про отримані редакцією телеграми зі співчуттями, про панахиди, громадські заходи як у Києві, так і в містах, з якими були пов’язані епізоди життя, або творчої діяльності відомої особистості. Вносилися пропозиції щодо гідних пошанувань померлих: встановити пам’ятник, видати спадщину, заснувати фонд для підтримки молодих талантів тощо.

За критерієм інформативності біографічних матеріалів до першої групи відносимо розлогі статті “Ради” про відомих українців. Зазвичай вони мали прив’язки до ювілеїв (життєвих, або творчих), містили чимало фактів, елементів аналізу або представлення творчої спадщини. Містили й дані щодо нових джерел до реконструкцій біографій, свідчення сучасників, які особисто знали того чи іншого героя статті, перетинались з ним у певних ситуаціях і зберегли від тих комунікацій певні враження, згадки, факти. Особливістю цієї групи статей було й те, що більшість їх авторів намагались подати життєписи своїх героїв на тлі атмосфери їхнього часу. Відображаючи складні реалії національного життя українства, автори тим самим підносили своїх героїв, доводили їх стійкість до асиміляційних імперських процесів, демонстрували жертвність українців, які жили в добу Валусевського циркуляру і Емського указу, проте змогли зберегти національну ідентичність і примножити її своїми талантами.

Друга група – пам’ятні статті. Зазвичай, вони друкувались з нагоди основних дат життя відомої особистості, якої вже не було серед живих. Такі статті також були інформативними, часто містили роздуми, оцінки, висновки авторів про значення тієї чи іншої особистості у певних процесах. Пам’ятні статті були двох типів: розлогі і

короткі. Перші були багатими на факти, характеристики, елементи аналізу, другі ж мали лаконічний зміст: повідомляли основні життєві дати та факти життєпису, не містили характеристик, або оцінок. Наприклад, у 1906 р. у “Ради” друкувались пам’ятні статті, присвячені Л. Глібову, Ф. Міщенку, у 1908 р. – М. Драгоманову, М. Старицькому, І. Котляревському, М. Максимовичу, у 1909 р. – П. Чубинському, М. Вербицькому, А. Свидницькому та ін. У таких нарисах, як правило, відзначались зв’язки відомих особистостей з українством, окреслювались найвиразніші напрямки їхньої діяльності, участь у національному житті.

Редакційні статті “Ради”, присвячені відомим особистостям, були лаконічними й переважно публіцистичними. Автори писали про внесок відомого українця у сферу його основної діяльності, окреслювали його здобутки, формулювали оцінки. Такі статті друкувались на першій шпальті “Ради”, присвячувались ювілейним датам, іноді супроводжувались світлинами ювілярів, у підписах до них позначались або роки життя, або ювілейна дата.

Ще одну групу біографічних матеріалів у “Ради” становить традиційний газетний жанр – некрологи. Вони друкувались як окремо, з відповідними підзаголовками, так і в газетних рубриках – “По Україні”, “Театр і музика”, “Література, наука, умілість”. Такі матеріали містили фактичну інформацію: основні життєві дати, грані діяльності, матеріали творчого доробку. Усього в “Ради” виявлено кілька десятків некрологів.

Біографічна інформація також мала вкраплення й в інших газетних матеріалах “Ради”: у рубриках: “По Україні”, “Література, наука і умілість”, “Театр і музика”. В інформаційних повідомленнях хроніки можна виявити цінну інформацію про переміщення, місця перебування відомих українців (їхні службові відрядження, приїзди, локації лікування, або проживання у певні періоди життя тощо). Вони частіше стосувались І. Франка, М. Грушевського, Є. Чикаленка, Б. Грінченка, В. Доманицького, О. Олеся, В. Винниченка. Також зустрічається інформація про участь відомих українців у певних заходах: у партійних, професійних з’їздах, які проходили як в Україні, так і за її межами, про їх членство у відомих громадських, політичних організаціях, про творчі дебюти, бенефіси артистів, їхні гастролі тощо.

Усі зазначені біографічні матеріали “Ради” мали довільну форму авторського викладу. Їх зміст залежав від досвіду, таланту, стилю та знань автора. Проте більшість виявлених публікацій містили цінні, а іноді й унікальні життєві факти про цілу когорту відомих українців.

Уже в 1906 р. відзначили 50-річний ювілей І. Франка. Статтю про нього написав Д. Дорошенко³. Він дав багатогранну характеристику геніальному українцеві, вперше в Наддніпрянській Україні заявив про величезні заслуги І. Франка перед усією Україною. Наголошував, що Франко був особистістю європейського рівня, разом зі своїми духовними однодумцями він “виборов основи європеїзму” (європейської культури, цінностей) для Галичини, відзначав його як спадкоємця ідей М. Драгоманова, який популяризував українське питання у європейській пресі.

Зі сторінок “Ради” стає відомо про ювілейні заходи у Києві з нагоди 45-ліття наукової діяльності українського вченого, історика, археолога, джерелознавця В. Антоновича. Постійний співробітник редакції та автор М. Хотовицький написав статтю про вченого⁴. І хоча фактично ювілей В. Антоновича припав на кінець 1905 р., але був перенесений, через хворобу ювіляра. Автор зазначав, що сам В. Антонович не бажав широких і багатолюдних заходів, а тому організував свій ювілей скромно, у вузькому колі однодумців, у домашньому кабінеті на вул. Жилинській, 20. М. Хотовицький повідомляв про визнання і велику повагу до В. Антоновича з боку української наукової спільноти, його учнів та громадськості. Її засвідчили десятки надісланих телеграм (їх друкувала “Рада” протягом певного часу), чуттєві та щирі виступи гостей, які були делеговані від широких наукових і громадських кіл українства. У статті зазначались приватні особи, редакції періодичних видань, товариства, навчальні заклади, які передали вітальні листівки-адреси ювіляру. Із цієї інформації стає відомо, що В. Антоновича вшановували університети України, Петербурзький і Московський, українські “Просвіти”. М. Хотовицький навіть відобразив деталі щодо оформлення ювілейних адрес.

³ [Д. ДОРОШЕНКО], *Іван Франко. (З нагоди 50 літнього ювілею його народження)*, [in:] “Рада”, 1906, 2 грудня (декабря), № 68, с. 2. Підп.: Д. Д.

⁴ [М. ХОТОВИЦЬКИЙ], *Ювілейне свято. 45 роковини діяльності В. Б. Антоновича*, [in:] “Рада”, 1906, 13 грудня (декабря), № 77, с. 3; 14 грудня (декабря), № 78, с. 2–3. Підп.: М. Х.

Після смерті у 1908 р., газета надрукувала десятки статей, повідомлень, кореспонденцій, спогадів. Інформувала читачів і про отримані редакцією телеграми і листи співчуття від наукових установ, інституцій, громадських організацій, приватних осіб. У газеті знайшли місце й інформаційні матеріали про панахиди і похорони В. Антоновича, огляди матеріалів української і російської преси про смерть вченого. В окремих статтях подавались біографічні відомості про В. Антоновича, висвітлювались його наукові здобутки. Друкувались і унікальні матеріали, наприклад, анонсувались невідомі твори В. Антоновича, відображались факти про маловідомі життєві періоди, наукові відкриття, поетичні посвяти В. Антоновичу (В. Чайченка і А. Бобенка). Привертає увагу і ґрунтовна стаття Ф. Матушевського в “Раді” за 1909 р.⁵ В ній автор простежив еволюцію світогляду вченого: від польського шляхтича до українського демократа-народника і учасника українського руху за національне відродження.

У 1908 р. у “Раді” відображений ще один маловідомий факт біографії В. Антоновича: надрукований його вірш історичної тематики “З колишнього”, який свідчив про поетичні проби Володимира Боніфатійовича. Цю цінну публікацію виявив і надрукував у “Раді” її провідний автор і учень В. Антоновича С. Єфремов.

Цінну групу біографічних матеріалів становлять і спогади про В. Антоновича його сучасників, студентів Київського університету св. Володимира та духовних однодумців: В. Доманицького, С. Єфремова, О. Русова, М. Левицького. Ці “живі” матеріали знайомили читачів із особистими рисами популярного професора, його унікальною бібліотекою, комунікаціями зі студентською молоддю, впливом на формування у студентів національних почуттів. Інші автори згадували і літературні журфікси, що проходили в оселі В. Антоновича, його унікальний архів, який нагадував келію, заставлену поліціями з рукописами, над якими натхненно працював вчений. Окремі автори “Раді” вже тоді відвели В. Антоновичу провідне місце серед найвідоміших українців: його ім’я поставили поряд з іменами Т. Шевченка, І. Франка, М. Грушевського.

⁵ Ф. МАТУШЕВСЬКИЙ, *В. Б. Антонович при світлі автобіографії та даних історії*, [у:] “Рада”, 1909, 27 марта (9 квітня), № 70, с. 2–3; 28 марта (10 квітня), № 71, с. 2–3.

У 1910 р. в газеті були надруковані дві розлогі ювілейні статті з нагоди 25-ліття наукової діяльності М. Грушевського⁶. У них переважав огляд основних наукових праць вченого, була відображена його історична концепція, а основна історична праця М. Грушевського була віднесена до найкращих капітальних праць всесвітньої історії. У статтях відображено й чимало фактів про науково-організаторську працю М. Грушевського в Галичині та Наддніпрянщині. Газета також подавала й важливі короткі інформаційні матеріали про відомого українця: про його прибуття до Києва, інформувала про періоди перебування у місті, від'їзди до Львова, інших міст. Як правило, така інформація друкувалась у щоденній рубриці “По Україні”. За нею можна простежити детальний маршрут і динамічне життя М. Грушевського, його постійні курсування між Львовом та Києвом для обговорень спільних громадських проєктів.

У 1906 р. “Рада” надрукувала дві статті і з нагоди 25-літнього ювілею літературної творчості Б. Грінченка⁷. Їх супроводжувало і кілька світлин ювіляра. Автор презентував Б. Грінченка як багатогранного українця: поета, белетриста, публіциста, драматурга, дослідника української минувшини, видавця й популяризатора народної літератури, відзначав його роль у формуванні української літературної мови, яка була великою тогочасною проблемою.

У 1907 р. “Рада” відгукнулась і на 45-літній ювілей наукової діяльності українського філолога П. Житецького. З цієї нагоди І. Огієнко умістив цікаву й багату на факти статтю про ювіляра та його наукові здобутки⁸. У статті І. Огієнка вперше детально озайомлено широку

⁶ [Д. ДОРОШЕНКО], *Двадцять п'ять років літературно-наукової діяльності проф[есора] М. С. Грушевського*, [у:] “Рада”, (1910), 15 іюня (28 червня), № 134, с. 2–3. Підп.: М. Ж-ко; [Ф. СЛЮСАРЕНКО], *Проф. Михайло Грушевський і його наукова діяльність*, [у:] “Рада”, 1910, 16 декабля (29 грудня), № 285, с. 2–3; 17 декабля (30 грудня), 286, с. 2–3; 18 декабля (31 грудня), № 287, с. 2–3. Підп.: Ф. С-ко.

⁷ [М. ЛЕВИЦЬКИЙ], *До ювілею Б. Д. Грінченка*, [у:] “Рада”, (1906), 20 грудня (декабля), № 83 с. 1–2. Підп.: М. Пилипович; *Фото: Б. Грінченко*, [у:] “Рада”, 1906, 20 грудня (декабля), № 83, с. 2; [Д. ДОРОШЕНКО] *Борис Грінченко (З нагоди 25 літнього ювілею його діяльності)*, [у:] “Рада”, 1906, 20 грудня (декабля), № 83, с. 2–3. Підп.: Д. Д.

⁸ І. ОГІЄНКО, *П. І. Житецький (45-ти літній ювілей наукової діяльності)*, [у:] “Рада”, 1908, 6 февраля (19 лютого), № 30, с. 2–3.

читацьку аудиторію з відомим українцем та його науковою спадщиною. Статті подібного змісту друкувались у “Ради” і з нагоди 45-літнього ювілею наукової і літературної діяльності М. Петрова⁹, ювілеїв професорів Харківського університету – М. Сумцова і Д. Багалія¹⁰.

Творчі ювілеї ставали нагодою і до публікації “Радою” розкішних статей з біографічними фактами про артистів українського театру. Першим артистом, якого шанувала “Рада” у 1906 р., став М. Кропивницький¹¹. В ювілейній статті зазначались основні біографічні факти про артиста: початок його театральної діяльності (ним визначався виступ 13 листопада 1871 р. у народному театрі в Одесі в ролі Стецька (“Сватання на Гончарівці”). Стає відомо, що перед талановитим молодим артистом стелились дві стежки: до перспективної і прибуткової сцени російського театру та підконтрольної сцени українського театру, який потребував жертвності і благодійництва. М. Кропивницький обрав другу тернисту стежку: національний театр, бо сам тримався правила й радив іншим сучасникам: служити українській справі, примножувати її своїми талантами. Українській сцені він прослужив майже півстоліття й здобув на ній славу та визнання власного народу.

У 1907 р. на шпальтах “Ради” побачила світ розлога стаття Л. Старицької-Черняхівської, присвячена 25-літтю сценічної діяльності М. Садовського¹² із біографічними фактами про популярного артиста: його походження, родину, початок театральної діяльності. Л. Старицька-Черняхівська назвала свого героя одним із “перших велетнів-орачів рідної української ниви”. Він, як і його сучасник М. Кропивницький, не спокусився на привабливі запрошення М. Савіної грати на сцені Імператорського театру, яка означала славу, престиж, багату публіку. Ювіляр був визнаний “чисто українським національним

⁹ [СТЕФАНОВ], *Проф. М. І. Петров (З нагоди 45-літньої його літературної й наукової діяльності)*, [у:] “Рада”, 1910, 9 октябрю (22 жовтня), № 228, с. 1–2. Підп.: Туб-ий.

¹⁰ [М. СИНЦЬКИЙ], *Два ювілеї [М. Сумцова і Д. Багалія]*, [у:] “Рада”, 1910, 6 октябрю (19 жовтня), № 225, с. 2–3. Підп.: М. С-ий.

¹¹ [М. ПАВЛОВСЬКИЙ], *М. Л. Кропивницький (З приводу 35-літнього ювілею його артистичної, літературної та громадської діяльності)*, [у:] “Рада”, 1906, 15 грудня (декабря), № 79, с. 2. Підп.: М. П.

¹² Л. СТАРИЦЬКА-ЧЕРНЯХІВСЬКА, *Микола Карпович Садовський*, [у:] “Рада”, 1907, 29 квітня (апріля), № 99, с. 2–3.

талантом”, який найкраще, найповніше і найвиразніше реалізував свій талант лише на українській сцені.

Театральній темі та ще одній видатній представниці української сцени – М. Заньковецькій – присвячений і нарис Л. Старицької-Черняхівської, опублікований “Радою” на початку 1908 р.¹³ Він був написаний з нагоди 25-ліття сценічної діяльності артистки, яке українська громадськість відзначила у листопаді 1907 р. Л. Старицька-Черняхівська порівняла М. Заньковецьку з відомими європейськими артистками та вирізняла її самобутність: унікальний темперамент (стихийний і тихий, здатний заворожити глядача)¹⁴. Другою таємницею таланту артистки Л. Старицька-Черняхівська назвала її міміку (очей, обличчя). За її допомогою вона розкривала найглибші пласти душевного стану своїх героїнь. Третьою таємницею був її голос, який Л. Старицька назвала цілком неповторним через його багату тональність. Л. Старицька-Черняхівська назвала і М. Заньковецьку українською національною акторкою, яка також не пішла за славою і грошима на російську сцену, а залишилась на національній.

У 1907 р. “Рада” умістила статтю про П. Саксаганського з нагоди його бенефісу в Києві в комедії “Сто тисяч”¹⁵. У ній М. Павловський виклав біографічні факти про артиста, відзначив його природжений талант. Автор відзначив і режисерські здібності П. Саксаганського, блискучий репертуар його театральних труп. Окрім статей про артиста, “Рада” часто повідомляла і про місця гастролей артиста і його трупи, зазначала її репертуари, писала і про приїзди артиста до Києва, його виступи на сценах київських театрів тощо.

2 вересня 1907 р. відійшов у вічність І. Карпенко-Карий. У передовій статті М. Павловського “Пам’яті Івана Карповича Тобилевича” автор відобразив біографічні факти про талановитого українця: його родину, освіту, життєві обставини, театральну діяльність (типові образи, теми драматургії, тощо). У газеті можна знайти й матеріали про похорони І. Карпенка-Карого, про панахиди за покійним у Чернігові, Харкові, про висвітлення великої втрати українськими та російськими

¹³ Л. СТАРИЦЬКА-ЧЕРНЯХІВСЬКА, *25 років сценічної діяльності М. К. Заньковецької*, [у:] “Рада”, 1908, 15 январа (28 січня), № 12, с. 2–3.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ [М. ПАВЛОВСЬКИЙ], *П. К. Саксаганський (До сьогоднішнього ювілею)*, [у:] “Рада”, 1907 13 липня (юля), № 158. 1–2. Підп.: М. Л.

газетами. Найповнішою за біографічними даними стала стаття про І. Карпенка-Карого С. Єфремова¹⁶, яка згодом вийшла окремою брошурою. Окрім ювілейних статей про корифеїв української сцени, у “Раді” друкувались як окремі нариси, так і лаконічні повідомлення про інших українських артистів: їхні дебюти, бенефіси, гастролі, інші знакові події, наприклад, про Ф. Левицького (1909), Л. Ліницьку, О. Гриця, Г. Елінека (1910).

Окремим жанром біографічних матеріалів у “Раді” стали пам’ятні статті про відомих українців, які також мали переважно біографічний зміст. Автори “Ради” широко знайомили українців з біографічними матеріалами про Кобзаря, звертали увагу на маловідомі епізоди біографії Шевченка та намагались розкрити їх у своїх статтях. Так, С. Єфремов у статті “Шевченко за ґратами”¹⁷ подав цінний матеріал про арешт Т. Шевченка 5 квітня 1847 р. Автор звернув увагу на обмаль джерел про ту сумну подію тривалістю в майже два місяці (з 5 квітня до 30 травня 1847 р.), від арешту до заслання Т. Шевченка, та окреслив ті, які він використав для написання своєї статті: свідчення сучасників Шевченка, окремі офіційні документи та твори поета, написані ним у той період життя.

Ще одна інформаційна стаття у “Раді” за 1909 р. “Шевченків сад”¹⁸ також стосувалась періоду ув’язнення Т. Шевченка та його семирічного (1850–1857) перебування у Форті Олександрівському, який тоді називався Новопетрівським укріпленням.

У 1911 р. у “Раді” побачила світ ще одна стаття з цікавими біографічними даними про Т. Шевченка – “Т. Г. Шевченко і діти”¹⁹. Зазначені джерела, які автори використовували для написання згаданих статей, на сьогодні є вже добре відомими та дослідженими шевченкознавцями. Проте в газеті “Рада” вони згадувались вперше, автори

¹⁶ С. ЄФРЕМОВ, *Карпенко-Карий (Іван К. Тобилевич)*, [у:] “Рада”, (1908), 2 сентября (15 вересня), № 200, с. 1–3; 3 сентября (16 вересня), № 201, с. 2; 4 сентября (17 вересня), № 202, с. 2–3; 5 сентября (18 вересня), № 203, с. 2–3; 10 сентября (23 вересня), № 206, с. 2–3; 11 сентября (24 вересня), № 207, с. 2–3.

¹⁷ С. ЄФРЕМОВ, *Шевченко за ґратами*, [у:] “Рада”, 1909, 26 февраля (11 березіля), № 46, с. 2–3.

¹⁸ “Рада”, 1909, 26 февраля (11 березіля), № 46, с. 2.

¹⁹ “Рада”, 1911, 19 февраля (4 березіля), № 40, с. 1–2.

статей вперше їх популяризували на сторінках всеукраїнського видання, створюючи тим самим первинну джерельну базу для шевченкознавчих досліджень.

На увагу заслуговують і ґрунтовні біографічні матеріали в “Раді” про письменницю Марко Вовчок, яка відійшла у вічність у 1907 р., а її творча спадщина стала предметом дискусій відомих сучасників – раніше П. Куліша, а потім – Ганни Барвінок та О. Пчілки. В. Доманицький, користуючись матеріалами архіву письменниці, узяв на себе місію спростувати факти, які почали збиратись навколо її імені²⁰. В одній зі статей він звертає увагу на фальсифікацію, до якої був причетний ще П. Куліш, бо у листі за 1889 р. до О. Огоновського, автора “Історії літератури русскої”, він написав, що автором першого тому “Народних оповідань” була не Марко Вовчок, а її чоловік – О. Маркович. Вже перша стаття В. Доманицького в “Раді” про Марка Вовчка свідчила, що він добре володів архівним матеріалом, бо свої думки та твердження підкріплював посиланнями на джерела та їх широким цитуванням. Опрацювання архіву Марка Вовчка дало В. Доманицькому підстави для спростування неправдивої інформації П. Куліша про авторство першої збірки “Оповідань” письменниці. Статтею “В обороні мертвих од живих”²¹ В. Доманицький відповів на “Спомини Ганни Барвінок” про Марка Вовчка. Він розвінчував несправедливу критику жінками-письменницями (О. Пчілкою та Ганною Барвінок) їхньої талановитої сучасниці.

У річницю смерті О. Кониського (помер 29 листопада 1900 р.) у “Раді” вийшла стаття М. Павловського, присвячена пам’яті відомого українця²². Він брав участь у заснуванні Наукового товариства імені Шевченка у Львові, фінансував чимало національних проєктів у Галичині. Автор статті пропонував українцям перейти від слів до конкретних справ: зібрати й видати різноманітну й багату спадщину О. Кониського. У 1910 р. пам’ятну статтю про О. Кониського із влас-

²⁰ В. Доманицький, *Пам’яті Марка Вовчка (Марії Олександрівни Маркович) († 28 липня 1907)*, [у:] “Рада”, 1908, 27 юлія (9 серпня), № 172, с. 2–3.

²¹ В. Доманицький, *В обороні мертвих од живих (З приводу “Споминів про Марка Вовчка” Ганни Барвінок)*, [у:] “Рада”, 1909, 16 апріля (29 квітня), № 85, с. 2–3.

²² [М. Павловський], *Пам’яті О. Я. Кониського († 29 ноябрю 1900)*, [у:] “Рада”, 1906, 29 листопада (ноября), № 65, с. 2. Підп.: М. П.

ними враженнями і цінними фактами про відомого українця опублікував С. Єфремов²³. У цьому ж номері “Ради” була уміщена і світлина О. Кониського. С. Єфремов називав О. Кониського європейцем, за світоглядом ставив його на одній площині із М. Драгомановим, бо метою обох українців були європейські ідеї з їхніми традиціями демократизму та бажанням пересадити їх на український ґрунт і глибока любов до власного народу.

Пам’ятні статті “Рада” присвятила й іншим відомим українцям: у 1906 р. – Т. Рильському²⁴, у 1908 р. – П. Кулішу (кілька матеріалів), К. Острозькому, М. Костомарову, М. Старицькому, М. Драгоманову, М. Максимовичу, І. Котляревському. У 1909 р. – П. Чубинському, у 1910 р. – 25-м роковинам смерті О. Кістяківського²⁵ та М. Костомарова²⁶. Усі присвячені статті мали розлогий зміст, містили життєписи і найвиразніші здобутки відомих особистостей у сферах їхньої діяльності, відображали й суспільні умови, в яких доводилось працювати і реалізовувати свої таланти непересічним українцям.

Автором багатьох пам’ятних статей про відомих українців у “Раді” став Д. Дорошенко, який добре набив журналістське перо на біографічному жанрі та надав своїм матеріалам ґрунтовності і фактичної повноти. Так, він умістив розлогу статтю з нагоди 10-ої річниці смерті П. Куліша 2 лютого 1907 р.²⁷. Друкуючи цей перший біографічний матеріал про відомого українця в “Раді”, автор наголошував на відсутності в той час у науковій літературі повної біографії П. Куліша. У “Раді” побачили світ і кілька матеріалів про сучасника П. Куліша – М. Костомарова. Автором одного із нарисів, присвяче-

²³ С. ЄФРЕМОВ, *Трудівник передрозсвітньої доби. На 10-ті роковини смерті Олександра Кониського († 29 ноября, року 1900)*, [у:] “Рада”, 1910, 30 ноября (13 грудня), № 272, с. 2–3.

²⁴ І. ЧУПРИНА, *Пам’яті Тадея Рильського*, [у:] “Рада”, (1906), 24 вересня (сентября), № 9, с. 2–3.

²⁵ Ф. МАТУШЕВСЬКИЙ, *О. Ф. Кістяковський (3 приводу 25-літніх роковин зо дня його смерті) 1885–1910 р.р.*, [у:] “Рада”, (1910), 4 февраля (17 лютого), № 27, с. 2–3; 5 февраля (18 лютого), № 28, с. 2–3.

²⁶ М. ВАСИЛЕНКО, *Пам’яті М. І. Костомарова*, [у:] “Рада”, 1910, 7 апреля (20 квітня), № 79, с. 1–2; С. ЄФРЕМОВ, *Манівцями. На 25-ті роковини смерті Костомарова*, [у:] “Рада”, (1910), 7 апреля (20 квітня), № 79, с. 2–3.

²⁷ [Д. ДОРОШЕНКО], *Пантелеймон Куліш († 2/II 1897 р.)*, [у:] “Рада”, 1907, 2 лютого (февраля), № 27, с. 2–3. Підп.: Д. Д-ко.

них пам'яті М. Костомарова у річницю його смерті (7 квітня 1885 р.), став М. Грушевський. Автор статті назвав його першим національним істориком України, представником і провідником поступового українства. Кілька матеріалів газета присвятила М. Костомарову і в 25-ту річницю його смерті.

Сумною нагодою для публікації в “Раді” біографічних матеріалів ставали і втрати відомих українців. Зазвичай, у газеті друкувались світліни покійних і різножанрові матеріали: некрологи, статті, нариси, спогади. Так, у 1908 р. не стало двох відомих українців, представників старшого покоління учасників українського руху – П. Єфименка і Д. Пильчикова²⁸. У “Раді” побачили нариси із біографічними фактами про покійних, про їхні похорони, згадки сучасників про спільну працю на українському громадському полі. Влітку 1908 р. трагічно загинув відомий українець, просвітянин, публіцист М. Дмитрієв. Окрім некролога, свої спогади і враження від багатолітніх взаємин із М. Дмитрієвим залишили О. Пчілка, О. Сластіон, О. Русов, М. Токаревський, М. Левитський. У 1909 р. надійшла сумна звістка з Миколаєва про смерть відомого просвітянина, громадського діяча, автора науково-популярної “Історії України-Русі” М. Аркаса. “Рада” повідомила своїх читачів про сумну втрату інформаційним повідомленням, умістила некролог та унікальні спогади земляків про непересічну постать українського руху.

“Рада” вперше почала друкувати й біографічні матеріали про членів української громадсько-культурної організації – Старої Київської Громади. Зокрема, у 1906 р. побачив світ лаконічний, але багатий на факти матеріал про професора Київського університету св. Володимира та Казанського університету – Федора Герасимовича Міщенко, якого М. Павловський називав одним із найвидатніших діячів Старої Київської Громади²⁹.

²⁸ [Ф. МАТУШЕВСЬКИЙ], *Пам'яті П. С. Єфименка*, [у:] “Рада”, 1908, 11 мая (24 травня), № 109, с. 1. Підп.: Ф. М.; О. РУСОВ, *Лист з Петербургу [про похорон П. С. Єфименка]*, [у:] “Рада”, 1908, 13 мая (26 травня), № 110, с. 1; С. ЄФРЕМОВ, *До біографії Дмитра Пильчикова*, [у:] “Рада”, 1908, 17 мая (30 травня), № 114, с. 1.

²⁹ [М. ПАВЛОВСЬКИЙ], *Пам'яті Ф. Г. Міщенко*, [у:] “Рада”, 1906, 3 листопада (ноября), № 43, с. 3. Підп.: М. І.

Вперше “Рада” знайомила своїх читачів і з Н. Молчановським, управителем канцелярії Київського, Волинського і Подільського генерал-губернатора, який раптово помер у 1906 р. М. Павловський озвучував цінні біографічні факти про героя свого нарису: про його навчання у Київському університеті св. Володимира, перерване засланням, успішні наукові студії архівних матеріалів у Стокгольмі для дослідження переговорів Б. Хмельницького із Швецією у XVII ст., співпрацю з місячником “Кієвская Старина”³⁰.

Окрім розлогих статей, у “Раді” зустрічались і невеликі за обсягом замітки про маловідомих сучасників із цінними фактами їхньої біографії. Зокрема до такого жанру газетних публікацій належать посмертна згадка про писаря Полтавської садовничої школи В. Чирку (1910), короткі нариси про О. Радакову – дружину екс-депутата Державної Думи, земського лікаря П. Яценка та ін.

Цінну біографічну інформацію містили некрологи. Як правило під прізвиськом покійного українця зазначався жанр некрологу. Так, у “Раді” побачили світ кілька десятків некрологів: наприклад Б. Познанському, П. Ротарю (1906), О. Шликевичу (1907), професору М. Дашкевичу, А. Вахнянину, П. Єфименку (опубліковані й матеріали про його похорони у Петербурзі), М. Дмитрієву, П. Барвінському, Н. Грінченко, М. Пильчикову (1908), Г. Міхновському, В. Грицаю, М. Кропивницькому (1910) та іншим.

Із 1907 р. у “Раді” друкуються біографічні нариси, присвячені депутатам з України в Державну Думу (С. Нечитайлу, І. Кірієнку, М. М. Вовчинському, І. Красилюку, В. Вовку-Карачевському, О. Гриневичу)³¹. У таких нарисах відображались основні біографічні факти про послів: їхнє походження, місця проживання, освіту, губернії, з яких вони балотувались, популярність серед місцевого населення і

³⁰ [М. ПАВЛОВСЬКИЙ], *Пам'яті Н. В. Молчановського*, [у:] “Рада”, 1906, 6 грудня (декабря), № 71, с. 3.

³¹ [В. ДОМАНИЦЬКИЙ], *Посол до Думи Державної С. В. Нечитайло*, [у:] “Рада”, 1907, 8 лютого (февреля), № 32, с. 3. Підп.: В. Д.; [Д. ЩЕРБАКІВСЬКИЙ та ін.], *Посли від Київщини до Думи Державної. Іван Ів. Кірієнко. Мойсей Микитович Вовчинський. І. М. Красилук. Т. Г. Федоров*, [у:] “Рада”, 1907, 10 лютого (февреля), № 34, с. 3; [В. ДОМАНИЦЬКИЙ], *Посол до Державної Думи. В. Волк-Карачевський*, [у:] “Рада”, 1907, 11 лютого (февреля), № 35, с. 3–4. Підп.: В. Д.; [М. ЛЕВИЦЬКИЙ], *А. І. Гриневич посол до Державної Думи з Поділля*, [у:] “Рада”, 1907, 17 лютого (февреля), № 40, с. 3–4.

заслуги, на підставі яких звичайні люди, вихідці з різних соціальних верств, потрапили в Державну Думу. Наприклад, завдяки “Раді”, можна уявити яким був депутат І. Кірієнко з м. Тульчина, Подільської губернії. Автор писав про його високий зріст, вік, інтелігентність, ораторські здібності, красиву українську мову. Цікавим персонажем серед депутатів-українців був і Мойсей Микитович Вовчинський. У матеріалі “Ради” вказаний його вік – 27 років та цікаві життєві колізії, які сформували із неграмотного селянина політичного діяча, готового відстоювати соціальні й національні права українців. Серед українських послів був і І. Красилюк – селянин із Чигиринського повіту. Він також був прихильником автономії і перебудови Російської імперії на засадах федералізму.

У 1908 р. побачили світ кілька цінних матеріалів і про депутатів-українців до Галицького сейму. Так, у статті “Селяне послі”³² В. Доманицький надрукував унікальний джерельний матеріал, біографії двох селянських депутатів до Галицького крайового сейму: Т. Старуха і І. Сандуляка. Перед публікаціями автор пояснив походження виявлених біографічних матеріалів: він їх знайшов випадково у редакції календаря львівської “Просвіти”, який у той час редагував Г. Хоткевич. Останній пояснив В. Доманицькому, що редакція календаря не мала можливості опублікувати ті матеріали у повному обсягу, і погодився, щоб В. Доманицький надрукував їх в українській газеті “Рада”. Увагу В. Доманицького ці біографії привернули цікавим фактичним матеріалом, його повнотою, манерою та мовою викладу. Симпатії у В. Доманицького викликала біографія І. Сандуляка, в якій автор виклав чимало фактів, відобразив складні обставини, в яких доводилось жити йому та його народові. За визначенням автора, за стилем викладу ця біографія була схожа на літературний твір. В. Доманицький звертав увагу і на мову документа, назвав її мовою Покуття, друкував біографії без будь-яких редакційних виправлень.

Окрім біографічних матеріалів про відомих українців, “Рада” умістила і масив їхніх світлин. Так, на її сторінках виявлені портрети Б. Грінченка (1906), Т. Шевченка, М. Садовського (чотири фото, в тому числі і в театральних ролях), М. Заньковецької, П. Саксаганського, Л. Лінницької, І. Карпенка-Карого, Марка Вовчка (1907), В. Ан-

³² В. ДОМАНИЦЬКИЙ, *Селяне послі (Допис з Галичини)*, [у:] “Рада”, 1908, 4 сеп-
тября (17 вересня). № 202, с. 1; 5 септября (18 вересня), № 203, с. 1–2.

тоновича, М. Костомарова, М. Заньковецької, М. Драгоманова (три фото) (1908), М. Аркаса, М. Гоголя, М. Кропивницького, Ф. Левицького (1909), М. Пимоненка, В. Грицяя, І. Тобілевича, О. Кониського (1910) та ін. Більшість фотоматеріалів на сторінках наддніпрянської газети друкувались вперше і таким чином знайомили своїх читачів з відомими українцями.

Отже, перша щоденна українська газета “Рада” на своїх шпальтах умістила чималий масив різноманітних біографічних матеріалів. Їх джерельне значення полягає в тому, що більшість фактів, викладених у них, виносилась на широкий читацький загал вперше, а автори переважно знали героїв своїх нарисів особисто і викладали про них як факти, так і враження, спогади, формулювали перші оцінки, відводили відповідні місця в українському національному рухові та конкретних сферах діяльності (літературі, театральному житті, науковій, або громадській площинах національного життя).

Особливістю біографічних матеріалів “Ради” стало й те, що їх авторами були публіцисти, які згодом стануть відомими письменниками або науковцями. Серед них – С. Єфремов, Д. Дорошенко, Ф. Магушевський, М. Павловський, І. Огієнко, В. Доманицький, Л. Старицька-Черняхівська та інші. Тому для статей біографічного жанру в “Раді” притаманні елементи наукового викладу, наявність унікальних біографічних фактів, аналітичність у формулюванні окремих висновків, послідовність у викладі сюжетів, первинність думок про місце і значення конкретної особистості у національному житті. Особливістю багатьох біографічних матеріалів стало й те, що автори намагались відобразити життєписи своїх героїв на тлі особливостей епохи, на яку припали їхнє громадське, творче, професійне становлення. У більшості матеріалів автори звертали увагу на складнощі тієї доби для українців, бо над будь-якими проявами національного життя тяжів системний контроль влади. У зв’язку з такими обставинами непересічним українцям, зазвичай, доводилось робити вибір між чужим і рідним, престижним і жертвним. Як правило, більшість талановитих людей обирали шлях служіння національній літературі, театрові, публіцистиці. За спостереженнями авторів “Ради”, такий вибір був правильним, бо створював найкращі умови для творчої самореалізації, розкриття талантів і високо цінувався сучасниками.

Публікація біографічних матеріалів про відомих українців у “Раді” стала складовою частиною національного редакційного курсу

її видавців. Він був спрямований на висвітлення різних проявів українського життя і громадської праці, формування національного змісту газети, який би укріплював засади її окремішності і самобутності. Центральною темою для газети мала стати українська тема: відомі українці, національні організації, українська література, історія, культура, громадське і політичне життя. Йдучи у руслі завдань, поставлених редакцією, “Рада” чимало місця відвела і біографічним матеріалам про відомих українців. На її сторінках залягли пласти розкішних і багатих на інформацію матеріалів про: Т. Шевченка, І. Франка, М. Грушевського, Б. Грінченка, П. Куліша, М. Костомарова, Марка Вовчка, І. Карпенка-Карого, М. Садовського, П. Саксаганського, М. Заньковецьку та інших. Окрім біографічних фактів, в українській газеті вперше були сформульовані оцінки зазначених особистостей у національному житті, збереженні української ідентичності, духовному і культурному зростанні українства, перенесенні в Україну європейських цінностей, формуванні національної літератури, мистецтва, ідеї. Важливе значення у виявлених матеріалах мали і акценти на чітких національних позиціях того покоління відомих українців, які означали їх відданість, жертвовність і подвижницьку працю.

За кількістю виявлених біографічних матеріалів нами виділені як поодинокі статті, так і цілі пласти біографічних матеріалів про окремих українців. Вони включали різні матеріали, присвячені конкретній особі: від розлогих статей, нарисів до коротких інформаційних повідомлень, які увиразнювали біографічний портрет більшості відомих українців, вкраплювали у нього цікаві деталі: про особисте життя, захоплення, інтереси. Такі пласти в “Раді” стосувались, зокрема, Т. Шевченка, Б. Грінченка, М. Грушевського, В. Антоновича, Лесі Українки та ін. Усі вони мають джерельне значення як первинний біографічний матеріал, який виходив у широкий інформаційний простір і знайомив читачів із кращими представниками та характеристиками їхньої нескореної нації. Ці матеріали заклали основи біографічних знань про представників українського національного життя в умовах колоніального існування України.

Особливістю біографічних матеріалів “Раді” є і їх жанрове різноманіття, об’єктивність і обґрунтованість (автори вступали у дискусії, якщо не погоджувались із біографічними фактами про ту чи іншу особистість, робили поправки, посилались на архівні джерела), первинність викладених фактів, довільний авторський стиль (одні викла-

дали біографічні факти, інші – висловлювали публіцистичні роздуми, формулювали оцінки, чергували факти із роздумами, а ще інші – аналізували творчу спадщину відомої особистості, її літературні, наукові здобутки, театральну діяльність тощо).

Окрім висвітлення життєписів відомих українців, у “Раді” виявлено чимало біографічних матеріалів і про маловідомих українців, дані про яких загубились у складних перипетіях історії ХХ ст. і не знайшли свого місця у науковій літературі. Завдяки невеликим заміткам, некрологам української газети можна знайти біографічні відомості і про цю групу українців та використати їх для подальших наукових пошуків.

References

Aresht i zaslannia Kostomarova [opovidannia M. Kostomarova], [in:] “Rada”, 1910, 8 aprilia (21 kvitnia), № 80, s. 2; 9 aprilia (22 kvitnia), № 81, s. 2–3. [In Ukrainian].

[BIDNOV V.], (1908), Pamiaty Mykoly Andriievycha Dmytriieva, [in:] “Rada”, 15 iiulia (28 lypnia), № 162, s. 1. Pidp.: V. B. [In Ukrainian].

CHUPRYNA I., (1906), Pamiaty Tadeia Rylskoho, [in:] “Rada”, 24 veresnia (sentiabria), № 9, s. 2–3. [In Ukrainian].

[DOMANYTSKYI V.], (1907), Posol do Dumy Derzhavnoi S. V. Netchytailo, [in:] “Rada”, 8 liutoho (fevralia), № 32, s. 3. Pidp.: V. D. [In Ukrainian].

[DOMANYTSKYI V.], (1907), Posol do Derzhavnoi Dumy. V. Volk-Karachevskiyi, [in:] “Rada”, 11 liutoho (fevralia), № 35, s. 3–4. Pidp.: V. D. [In Ukrainian].

DOMANYTSKYI V., (1908), Pamiaty Marka Vovchka (Marii Oleksandrivny Markovych) († 28 lypnia 1907), [in:] “Rada”, 27 iiulia (9 serpnia), № 172, s. 2–3. [In Ukrainian].

DOMANYTSKYI V., (1908), Seliane posly (Dopys z Halychyny), [in:] “Rada”, 4 sentiabria (17 veresnia), № 202, s. 1; 5 sentiabria (18 veresnia), № 203, s. 1–2. [In Ukrainian].

DOMANYTSKYI V., (1909), V oboroni mertvykh od zhyvykh (Z pryvodu “Spomyniv pro Marka Vovchka” Hanny Barvinok), [in:] “Rada”, 16 aprilia (29 kvitnia), № 85, s. 2–3. [In Ukrainian].

[DOROSHENKO D.], (1906), Borys Hrinchenko (Z nahody 25 litnoho yuvyleiu yoho diialnosti), [in:] “Rada”, 20 hrudnia (dekabria), № 83, s. 2–3. Pidp.: D. D. [In Ukrainian].

[DOROSHENKO D.], (1907), Panteleimon Kulish († 2/II 1897 r.), [in:] “Rada”, 2 liutoho (fevralia), № 27, s. 2–3. Pidp.: D. D-ko. [In Ukrainian].

DOROSHENKO D., (1908), Mykhailo P. Starytskyi. † 14 aprilia 1904 r., [in:] “Rada”, 17 aprilia (30 kvitnia), № 88, s. 2–3. [In Ukrainian].

[DOROSHENKO D.], (1908), I. P. Kotliarevskyi. † 30 oktiabria 1838 roku, [in:] “Rada”, 30 oktiabria (11 hrudnia), № 248, s. 1. [In Ukrainian].

DOROSHENKO D., (1908), Mykhailo Maksymovych, [in:] “Rada”, 28 noiabria (11 hrudnia), № 272, s. 2–3. [In Ukrainian].

[DOROSHENKO D.], (1909), Pavlo Chubynskyi († 14 yanvaria 1884 r.), [in:] “Rada”, 14 yanvaria (27 sichnia), № 10, s. 1. Pidp.: D. D.; Anatol Svydnytskyi (1834–1871), [in:] “Rada”, 1909, 3 iulia (16 lypnia), № 149. S. 2. Pidp.: N. H. [In Ukrainian].

[DOROSHENKO D.], (1906), Ivan Franko. (Z nahody 50 litnoho yuvyleiu yoho narodzhennia), [in:] “Rada”, 2 hrudnia (dekabria). № 68, s. 2. Pidp.: D. D. [In Ukrainian].

[DOROSHENKO D.], (1910), Dvadtsiat piat rokiv literaturno-naukovoï diialnosti prof[esora] M. S. Hrushevskoho, [in:] “Rada”, 15 iunია (28 chervnia), № 134, s. 2–3. Pidp.: M. Zh-ko. [In Ukrainian].

FIHOL N. M., (2006), Yevhen Chykalenko ta hazeta “Rada” u formuvanni movy presy na pochatku KhKh stolittia: Avtoreferat dys... kand. filol. nauk 10.01.08. Kyivskyi natsionalnyi universytet im. Tarasa Shevchenka. Instytut zhurnalistyky, Kyiv, 20 s. [In Ukrainian].

KHARKOVA H., (2000), Orhanizatsiia ta vydannia hazety “Rada”, [in:] “Visnyk Kyivskoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Seriia: Istoriiia”, vyp. 50, Kyiv, s. 37–40. [In Ukrainian].

[KHOTOVYTSKYI M.], (1906), Yuvyleine sviato. 45 rokovyny diialnosti V. B. Antonovycha, [in:] “Rada”, 13 hrudnia (dekabria), № 77, s. 3; 14 hrudnia (dekabria), № 78, s. 2–3. Pidp.: M. Kh. [In Ukrainian].

KYBALCHYCH N. M., (1890), Vospomynanyia o T. H. Shevchenke (Yz rasskazov moei matery), [in:] “Kyevskaia Staryna”, fevral, s. 175–184. [In Russian].

KRAPYVYNA S., (1875), Neskolko slov o Tarase Shevchenko, [in:] “Pchela. Russkaia yllustratsiia. Ezhenedelnyi zhurnal iskusstv, lyteratury, polytyky y obshchestvennoi zhyzny”, 2 noiabria, № 42. s. 501–503. [In Russian].

LEVYTSKYIM., (1908), Nad svizhoiu mohyloiu (Pamiaty M. A. Dmytriieva), [in:] “Rada”, 25 iulia (7 serpnia), № 170, s. 1. [In Ukrainian].

[LEVYTSKYI M.], (1906), Do yuvyleiu B. D. Hrinchenka, [in:] “Rada”, 20 hrudnia (dekabria), № 83, s. 1–2. Pidp.: M. Pylypovych. [In Ukrainian].

[LEVYTSKYI M.], (1907), A. I. Hrynevych posol do Derzhavnoi Dumy z Podillia, [in:] “Rada”, 17 liutoho (fevralia), № 40, s. 3–4. [In Ukrainian].

LOZYNSKYI M., (1908), Pamiaty Mykoly Dmytriieva, [in:] “Rada”, 22 yulia (4 serpnia), № 167, s. 1–2. [In Ukrainian].

[MATUSHEVSKYI F.], (1908), Pamiaty P. S. Yefymenka, [in:] “Rada”, 11 maia (24 travnia), № 109, s. 1. Pidp.: F. M. [In Ukrainian].

MATUSHEVSKYI F., (1909), V. B. Antonovych pry svitli avtobiohrafii ta dannykh istorii, [in:] “Rada”, 27 marta (9 kvitnia), № 70, s. 2–3; 28 marta (10 kvitnia), № 71, s. 2–3. [In Ukrainian].

MATUSHEVSKYI F., (1910), O. F. Kistiakovskiy (Z pryvodu 25-litnikh rokovyn zo dnia yoho smerty) 1885–1910 r.r., [in:] “Rada”, 4 fevralia (17 liutoho), № 27, s. 2–3; 5 fevralia (18 liutoho), № 28, s. 2–3. [In Ukrainian].

OHIENKO I., (1908), P. I. Zhytetskyi (45-ty litnii yuvylei naukovi diialnosti), [in:] “Rada”, 6 fevralia (19 liutoho), № 30, s. 2–3. [In Ukrainian].

OPANASHCHUK P., (2008), Pro diialnist redaktsiinoho kolektyvu hazety “Rada” (1906–1914 rr.), [in:] “Etnichna istoriia narodiv Yevropy”, vyp. 24, s. 26–31. [In Ukrainian].

[PAVLOVSKYIM.], (1906), Pamiaty F. H. Mishchenka, [in:] “Rada”, 3 lystopada (noiabria), № 43, s. 3. Pidp.: M. I. [In Ukrainian].

[PAVLOVSKYI M.], (1906), Pamiaty L. I. Hlibova, [in:] “Rada”, 29 zhovtnia (oktiabria), № 39, s. 3. Pidp.: M. I-ch. [In Ukrainian].

[PAVLOVSKYI M.], (1906), Pamiaty O. Ya. Koniskoho († 29 noiabria 1900), [in:] “Rada”, 29 lystopada (noiabria), № 65, s. 2. Pidp.: M. P. [In Ukrainian].

RUSOV O., (1908), Lyst z Peterburhu [pro pokhoron P. S. Yefymenka], [in:] “Rada”, 13 maia (26 travnia), № 110, s. 1. [In Ukrainian].

[SYNYTSKYIM.], (1910), Dva yuvylei [M. Sumtsova i D. Bahaliia], [in:] “Rada”, 6 oktiabria (19 zhovtnia), № 225, s. 2–3. Pidp.: M. S-ii. [In Ukrainian].

[SLIUSARENKO F.], (1910), Prof. Mykhailo Hrushevskiy i yoho naukova diialnist, [in:] “Rada”, 16 dekabria (29 hrudnia), № 285, s. 2–3;

17 dekabria (30 hrudnia), № 286, s. 2–3; 18 dekabria (31 hrudnia), № 287, s. 2–3. Pidp.: F. S–ko. [In Ukrainian].

STARYTSCA-CHERNIAKHIVSKA L., (1908), 25 rokov stsenychnoi diialnosti M. K. Zankovetskoï, [in:] “Rada”, 15 yanvaria (28 sichnia), № 12, s. 2–3. [In Ukrainian].

STARYTSCA-CHERNIAKHIVSKA L., (1907), Mykola Karpovych Sadovskiy, [in:] “Rada”, 29 kvitnia (aprilja), № 99, s. 2–3. [In Ukrainian].

STAROVOITENKO I., (2009), Persha shchodenna ukrainska hazeta Naddniprianshchyny / Starovoitenko I., Yu. Horbach, L. Kuzmenko, [in:] Hromadska dumka. Anotovanyi systematychnyi pokazhchyk. 1905–1906, Kyiv, s. 5–14. [In Ukrainian].

[STEFANOV], (1910), Prof. M. I. Petrov (Z nahody 45-litnoi yoho literaturnoi y naukovoi diialnosti), [in:] “Rada”, 9 oktiabria (22 zhovtnia), № 228, s. 1–2. Pidp.: Tub-yi. [In Ukrainian].

[SHCHERBAKIVSKYI D. TA IN.], (1907), Posly vid Kyivshchyny do Dumy Derzhavnoi. Ivan Iv. Kiriienko. Moisei Mykytovych Vovchynskiy. I. M. Krasyljuk. T. H. Fedorov, [in:] “Rada”, 10 liutoho (fevralia), № 34, s. 3. [In Ukrainian].

VASYLENKO M., (1910), Pamiaty M. I. Kostomarova, [in:] “Rada”, 7 aprilja (20 kvitnia), № 79, s. 1–2. [In Ukrainian].

VOVK F., (1909), Pamiaty M. A. Verbytskoho, [in:] “Rada”, 13 dekabria (26 hrudnia), № 282, s. 2. Pidp.: Khv. Vovk. [In Ukrainian].

YEFREMOV S., (1907), Marko Vovchok, [in:] “Rada”, 12 veresnia (sentiabria), № 206, s. 2–3; 13 veresnia (sentiabria), № 207, s. 2–3; 14 veresnia (sentiabria), № 208, s. 2; 18 veresnia (sentiabria), № 210, s. 2–3; 19 veresnia (sentiabria), № 211, s. 2–3. [In Ukrainian].

YEFREMOV S., (1908), Do biohrafii Dmytra Pylchykova, [in:] “Rada”, 17 maia (30 travnia), № 114, s. 1. [In Ukrainian].

YEFREMOV S., (1908), Karpenko-Karyi (Ivan K. Tobylevych), [in:] “Rada”, 2 sentiabria (15 veresnia), № 200, s. 1–3; 3 sentiabria (16 veresnia), № 201, s. 2; 4 sentiabria (17 veresnia), № 202, s. 2–3; 5 sentiabria (18 veresnia), № 203, s. 2–3; 10 sentiabria (23 veresnia). № 206, s. 2–3; 11 sentiabria (24 veresnia), № 207, s. 2–3. [In Ukrainian].

YEFREMOV S., (1909), Shevchenko za gratamy, [in:] “Rada”, 26 fevralia (11 berezilia), № 46, s. 2–3. [In Ukrainian].

YEFREMOV S., (1910), Manivtsiamy. Na 25-ti rokovyny smerty Kostomarova, [in:] “Rada”, 7 aprilja (20 kvitnia), № 79, s. 2–3. [In Ukrainian].

YEFREMOV S., (1910), Karpenko-Karyi. Biohrafichnyi narys. Na tretii rokovyny smerty, [in:] “Rada”, 2 sentiabria (15 veresnia), № 199, s. 2–3. [In Ukrainian].

YEFREMOV S., (1910), Trudivnyk peredrozsvitnoi doby. Na 10-ti rokovyny smerty Oleksandra Konyskoho († 29 noiabria, roku 1900), [in:] “Rada”, 30 noiabria (13 hrudnia), № 272, s. 2–3. [In Ukrainian].

Українська біографістика у щоденній українській газеті “Рада”: джерельний потенціал, автори, концепція

У статті презентований і досліджений пласт біографічних матеріалів, виявлений у щоденній українській газеті Наддніпрянщини – “Раді”, яка виходила у Києві з 15 вересня 1906 р. до 20 липня 1914 р., та стала органом українського національного руху. Різноманітні біографічні матеріали систематизовані за кількома критеріями, зокрема виділені: ювілейні, пам’ятні статті, спогади сучасників, інформаційні повідомлення, некрологи про відомих українців. Відзначені особливості кожної групи, її фактичне наповнення, значення у презентації відомої особистості у широкому інформаційному просторі свого часу. Зазначено, що усі групи виявлених матеріалів мали важливе інформаційне значення для сучасників “Ради”, її читачів, бо вперше виносили на широкий загал біографічні факти про українських поетів, письменників, артистів, науковців, політиків. А для сучасних дослідників-біографів матеріали української газети мають джерельне значення для встановлення біографічних фактів, ідентифікацій маловідомих особистостей. Проведений огляд засвідчує, що найбільший інтерес для авторів “Ради” становили першорядні представники українства: Т. Шевченко, І. Франко, М. Драгоманов, Б. Грінченко, М. Грушевський, корифеї української театральної сцени к. XIX–поч. XX ст., професори вищих навчальних закладів, депутати Державних Дум. Про найвідоміших українців у “Раді” відклались цілі пласти біографічних матеріалів, які мають важливе джерельне значення і в сучасних біографічних дослідженнях, як матеріал для співставлень, звірок, ідентифікацій.

Ключові слова: “Рада”, біографія, біографічні матеріали, основні біографічні факти, відома особистість, український національний рух, націєтворення, бібліографія, творчий доробок.

Інна Старовойтенко, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України,

Inna Starovoitenko, PhD in History, Senior Research Fellow, Department of Source Studies of the Recent History of Ukraine, M. S. Hrushevsky Institute of Ukrainian Archeography and Source Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine,

ORCID ID: AEM-5266-2022 ID: 0031452

E-mail: starovoitenko@ukr.net

Received: 23. 10.2022

Advance Access Published: December, 2022